

MUSIQANING INSON HISSIYOTIGA TA`SIRI.

Imonova Maftuna Baxtiyor qizi

Termiz davlat Pedagogika instituti o`qituvchisi

ANNOTATSIYA Maqolada musiqa insonning hissiyotiga ta`sir ko`rsatishi va hayotida tutgan o`rni haqida bayon etilgan.

Kalit so`zlar: musiqa, san`at, hayot, inson, hissiyot, faoliyat.

ABSTRACT The article describes the effect of music on human emotions and its role in life.

Key words: music, art, life, human, emotion, activity.

KIRISH

Musiqa (yun. mousiche — ilhom parilari san`ati) — inson hissiy kechinmalari, fikrlari, tasavvur doirasini musiqiy tovush (ton, nag`ma)lar izchilligi yoki majmui vositasida aks ettiruvchi san`at turi. Uning mazmuni o`zgaruvchan ruhiy holatlarni ifodalovchi mu`ayyan musiqiy badiiy obrazlardan iborat. Musiqa insonning turli kayfiyatlari (masalan, ko`tarinkilik, shodlik, zavklanish, mushohadalik, g`amginlik, xavf-qo`rquv va boshqalar)ni o`zida mujassamlashtiradi. Bundan tashqari, musiqa shaxsning irodaviy sifatleri (qat`iyatlik, intiluvchanlik, o`ychanlik, vazminlik va boshqalar)ni, uning tabiati (mijozi)ni ham yorqin aks ettiradi. Musiqaning ushbu ifodaviy tasviriy imkoniyatlari yunon olimlari — Pifagor, Platon, Aristotel va Sharq mutafakkirlari — Forobiy, Ibn Sino, Jomiy, Navoiy, Bobur, Kavkabiy, tasavvuf arboblari — Imom G`azoliy, Kalobodiy Buxoriy va boshqa tomonidan yuqori baholangan, sharh va ilmiy tadqiq qilingan. Musiqaning odam ongi va hissiyotiga ta`sir etishning ajoyib kuchi uning ruhiy jarayonlarga hamohang bo`lgan protsessual — muayyan jarayonli tabiati bilan bog`liqdir. Musiqaning, ayniqsa, insonning

axloqiy va estetik didini shakllantirish, hissiy tuyg'ularini rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini rag'batlantirish vositasi sifatida roli juda muhimdir.

Hozirgi hayotda har bir inson o'z hayot tarziga ega bo'lishni xohlaydi. Bu hayot tarzi kiyimda yoki aksessuarlarda emas, fikrlash va tasavvur qilishda aks etadi. Har birimiz ichimizda chiroyli narsalarni, atrof-muhitni, hayotni yaratishni astoydil xohlaydigan yaratguchi bor, va bu niyatlarimiz aynan bizga ma'qul musiqa sababli junbushga keladi. Inson hayoti ikki qismga bo'linadi: atrofdagi hayot va inson qalbidagi o'ziga xos olami. Har birimiz o'ylaymiz, tasavvur qilamiz, orzu qilamiz va insoniyat bilan parallel ravishda rivojlanadigan musiqa bizning fikrlarimizni yaxlitlaydi va o'z ichiga pozitivlik, o'yinqaroqlik, qo'pollik yoki agressiv holatlarni oladigan tomonga yo'naltiradi. Musiqa insonlarning sog'ligi va organizmiga ta'sir qiladi, ular musiqadan yo ilhomlanishadi yoki musiqa ularni aksincha zeriktiradi. Musiqa fon sifatida ko'pincha bizga sezilmaydi. Savdo markazlari, restoranlar, kiyim do'konlarida u chindan ham juda foydalidir, chunki u o'ziga xos muhitni yaratadi. Ko'pincha musiqa turiga qarab biz muassasa nufuzini aniqlay olamiz. Musiqa ko'pincha inson kayfiyatini o'zida aks ettiradi. Shu asnoda, misol uchun, rulda mashina haydayotgan kishiga eng yaxshi musiqa sho`x musiqa hisoblansa, xomilador ayollarga esa olimlar klassik musiqani eshitishni tavsiya qilishadi, axir aynan shunaqa musiqa dunyoga keladigan bolakayning kelajakdagi musiqiy didini tarbiyalashga xizmat qiladi. Qadimgi grek qo'lyozmalarida "Musiqiy tarbiya, bu qudratli qurol, chunki ohang va uyg'unlik ko'ngil tubining eng nozik joylarigacha yetib boradi", deb yozilgan ekan.

Asrlar davomida, qanday musiqani xush ko'rishlariga qarab, insonning xarakterini ham aniqlay olish mumkin edi. Hozirgi kunda insonning qanday musiqani afzal ko'rishiga asosan uning suhbatlashish doirasini, uning hayot tarzini va qiziqishlarini aniqlash, odamlarni submadaniyatlarga aniq ajratish mumkin. Musiqaning shifobaxs xususiyatlari insonni nafaqat tushkun holatdan chiqaradi, balki jismoniy og'riqlardan xalos ettiradi. O'zini-o'zi davolash har qanday dori-

darmonlardan muhimroq, va har birimiz mushkul holatlarda aynan unga umid qiladi. Kayfiyatni ko'taradigan musiqa insonni yashashga, xursandchilik qilishga va yaxshilikka ishonishga undaydi. U dunyoga yorug'likni singdiradi, va uni tinglash esa sayyorada yashovchi insonlar yarmining sevimli mashg'uloti sanaladi. Musiqa doimo bizning xotiralarimiz bilan parallel harakatlanadi va har bir insonda uning bolaligi bilan bog'liq qo'shiqlar bor. Har birimizda shunday payt bo'lganki, bolaligimizdan qo'shiqni eshitganimizda, biz baxtiyor va g'amsiz vaqtlarimizni batafsil eslaganmiz. Musiqa – kuchli assotsiativ omildir, chunki qo'shiqni bir marta eshitgandayoq, uni butun umrga eslab qolish mumkin, va uni kelgusi bor eshitishganga, taxminan qanday davom etishini bilamiz. Bunday kuchli ta'sirni hatto suratdan ham ololmaymiz, birorta surat bilan to'qnash kelganimizda, kelgusi safar u bilan yuzma-yuz kelganda, katta gumon borki, u bizga boshqacha ko'rinadi. Inson tanasi 80% suvdan iborat. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, musiqa, duo hamda so'z bilan suvning molekulyar tuzilishi o'zgaradi.

Musiqa sadolarining inson organizmiga ta'siri haqida Gippokrat ham gapirib o'tgan. Maxsus kuylar yordamida qadim zamonlarda tabiblar tutqanoq va bosh og'rig'ini davolashgan. Aytishlaricha, kor qilgan ekan. Umuman, hozir ham odamlarga musiqa yetarlicha ta'sir o'tkazadi. Muhimi — to'g'ri tanlov qilishda. Kayfiyat bizga bog'liq bo'lmagan hissiyot. Uni bizga tinglayotgan musiqamiz yaratadi - uning ohangi, to'lqini, jarangi. Ovoz to'lqinlari butun vujudimizga o'z ta'sirini o'tkazadi. Inson qulog'i 20Gs dan 20000Gs gacha bo'lgan to'lqin oralig'idagi ovozlarni eshitish xususiyatiga ega. Hatto biz eshita olmaydigan tovushlar ham bizga o'z ta'sirini ko'rsatar ekan. Gohida xursandmiz, gohida g'amgin yoki birdan qo'rquv hissi paydo bo'ladi. O'zimiz ham tushunmay qolamiz atrofimizda bo'layotgan narsalarni. Bularni hammasidan inson ongiga ta'sir ko'rsatuvchi qurol sifatida foydalansa bo'ladi. Musiqa ongimizga biz bilgandan ko'roq ta'sir qilar ekan. Cholg'u asboblardan chiqadigan tovushlarni inson organizmiga bo'lgan ta'siri qadimdan ma'lum. Tovushlardagi to'lqin chastotasi 432

Gs. Bu chastotaning tanlanishi bejiz emas, eramizdan 1800 yil avval ham ma'lum bo'lgan, chunki butun borliqning tebranish to'liqiniga mos tushar ekan. Musiqiy sozlar rezonansi inson ichki a'zolari rezonansiga mos tushar ekan. Agarda ohang kasal a'zo rezonansiga mos tushib qolsa, albatta, o'sha organ tuzalish ko'maklashar ekan.

1917-yili Rokfeller tashabbusi bilan musiqa asboblarning sozlanmalari tabiiy a- 432 Gs dan a- 440 Gs ga o'zgartiriladi. Musiqachi va olimlar bunga tish-tirnoqlari bilan qarshi bo'lishlariga qaramay, milliarder Rokfeller g'olib chiqadi. Hozirgi kunda a-440 Gs halqaro standart darajasida qabul qilingan. Mazkur yangilik tatbiq qilingandan so'ng ohangning inson organizmiga ta'siri neytrallashib qoldi. Xalq musiqasi immunitetni oshirib, miya ish faoliyatini yaxshilaydi. Shuning uchun, milliy musiqa va kuylarni tinglash maslahat beriladi. Ekzotik musiqalar har doim ham foyda beravermaydi.

Inson hayoti davomida turli faoliyatlarda o'zini namoyon qiladi. Mehnat qilish, dam olish va yolg'iz qolgan vaqtlarida inson turli musiqalar tinglashadi. Biz tinglayotgan musiqalar bizning organizmimizga va hissiyotlarimizga qanchalik ta'sir o'tkazishini o'ylab ham ko'rmaymiz. Masalan, parhez tutadigan insonlar sokin holatda ovqatlanganlari ma'qul. Ma'lum bo'lishicha, musiqa tovushi ishtahani qitiqlaydi va to'yganlik hissini kechiktiradi. Ayniqsa, sho'x va o'yinqaroq musiqalar ko'proq taom yeyishga undaydi. Bu musiqa janri miyaning kerakli nuqtalariga ta'sir o'tkazib, taomning yanada mazali tuyulishiga sabab bo'ladi, bu esa ortiqcha kaloriyalar qabul qilinishiga olib keladi. Uyqudan oldin esa sokin kuy yoki Quron duo va oyatlarini tinglash miyaning tinchlanishiga va uyquga tezroq ketishga yordam beradi. Britaniyalik olimlar uyqusizlikdan qiynaladigan qariyalar o'rtasida tajriba o'tkazishdi. Ma'lum bo'lishicha, agar xonada past tovushda qo'yilgan sokin kuylar taralab tursa sizni uyquga torta boshlaydi, sukunatda yotish tezroq uxlanishning eng maqbul yo'li emas ekan. Olimlar mehnat qilish davomida past tovushda

qo'yilgan musiqa ishchanlikni o'rtacha 10 foizga oshiradi va hamkasblarga nisbatan xato qilish darajasini kamaytiradi, deyishmoqda. Yolg'iz derazadan tashqarini kuzatar ekansiz, telefoningizni olib musiqa tinglashga qaror qilsangiz, g'amgin qo'shiqlarni tanlang. Ma'lum bo'lishicha, g'amgin sadolar sho'x qo'shiqlarga nisbatan g'am-anduhni yengishga ko'proq yordam beradi. Ruhshunoslarning aytishicha, g'amgin qo'shiqlar odamni tinchlantiradi, ruhini yengil qiladi. Ma'yus kuylar negativ tuyg'ulardan xalos bo'lishga ko'mak beradi. Ular odamning xavotiri, xayollari va tuyg'ularini baholash va tahlil qilishda qo'l keladi. Qaysi musiqani tinglasangiz ham, bolangiz ham, o'zingizni yoki uning kuchini boshqa uslub va janrlarga o'tishga majburlamang. Musiqa ruhiy holatni aks ettiradi va ruhiy holatni to'ldiradi. Bu hayotning bir qismi va u odamning holatining faqat bir qismini aks ettiradi. Musiqaning miyaga ta'siri haqidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yoqimli qo'shiqlarni tinglashda, dofamin tanada ishlab chiqariladi... Bu sevis, eyforiya va zavqlanish uchun javob beradigan gormon. Yoqimli va odamga yoqadigan musiqa uning haqiqiy ichki dunyosini aks ettiradi.

XULOSA

Musiqa uslubini tanlash qat'iy individualdir va odamning fe'l –atvori haqida gapiradi, shuningdek, shaxsning turmush tarzini ko'rsatadi. Ko'pincha tinglash uchun musiqani tanlash hissiy holat bilan bog'liq. Musiqa tasalli beruvchi ta'sirga ega bo'lishi mumkin va aksincha - kuch va quvvat bag'ishlaydi, energiya beradi. Deyarli har qanday musiqa - zamonaviy "oddiy" ohanglardan tortib, klassik bo'laklargacha, tinglovchi ruhiyatiga ta'sir qiladi. Agar sizni qiziqтира, ozgina tajriba o'tkazing - har xil uslubdagi musiqiy asarlarni tinglang, so'ngra daqiqadagi zarbalarni hisoblang. Siz yurak urish tezligi musiqa tempiga qarab katta farq qilishini bilib olasiz. Ko'rib turganingizdek, inson hayotida musiqaning o'rni nihoyatda kuchli. Faqat tanlovda adashmasangiz bas. Go'zal musiqa tinglang va hayotingiz ham chiroyli bo'lsin.

REFERENCES

1. Jahon musiqasi tarixi fanidan o‘quv qo‘llanma: G‘arb musiqa san’atining XVIII asrgacha shakillanish va rivojlanish davri/ G. va R. Tursunova – Toshkent 2017.
2. O‘zbek musiqasi tarixi/ T. E. Solomonova – Toshkent “O‘qituvchi” 1891
3. Doston navolari/ B. Matyoqubov – Toshkent 2009
4. Xalilova, M. M. (2021). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA MUSIQA TALIM TARBIYASINING DOLZARBLIGI. Scientific progress, 1(5).
6. Mahkamova, S. R., & Shahzod, G. (2021). O ‘QUVCHILAR TARBIYASIDA MUSIQA FANINING TUTGAN O ‘RNI. Scientific progress, 1(5).